

تاریخچه و جایگاه موسیقی درمانی در ایران و رویکردی به نقش آن در کاهش اضطراب و افسردگی معاصر

نویسنده: بهنام خدارحمی

وابستگی سازمانی: پژوهشگر مستقل موسیقی؛ عضو انجمن موسیقی درمانی بریتانیا (BAMT)

نویسنده مسئول: email@behnamkhodarahmi.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17228097>

چکیده

موسیقی درمانی یکی از رویکردهای نوین و میان‌رشته‌ای در حوزه سلامت روان است که ریشه‌های آن به اعماق تاریخ بشری و به‌ویژه تمدن‌های کهن از جمله ایران بازمی‌گردد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که در ایران باستان و همچنین در آثار دانشمندان بزرگی مانند فارابی و ابن‌سینا، به تأثیر موسیقی بر روان و جسم انسان اشاره شده است. در قرن بیستم، موسیقی درمانی به‌عنوان یک رشته علمی و بالینی در جهان تثبیت شد و پژوهش‌های متعددی اثر بخشی آن را در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس تأیید کرده‌اند. در ایران معاصر نیز مطالعات دانشگاهی، هرچند محدود، نشان داده‌اند که موسیقی می‌تواند در بهبود وضعیت روانی بیماران سرطانی، کاهش اضطراب پیش از عمل جراحی، و بهبود افسردگی در گروه‌های مختلف سنی مؤثر باشد.

با وجود این، جایگاه موسیقی درمانی در ایران همچنان با چالش‌های جدی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی روبه‌رو است. پس از انقلاب اسلامی، نگاه منفی به موسیقی و محدودیت‌های گسترده در آموزش و پژوهش، مانعی اساسی در مسیر توسعه این حوزه بوده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، موسیقی درمانی به‌طور رسمی در نظام سلامت ادغام شده و بخشی از برنامه‌های درمانی برای بیماران روان پزشکی و جسمانی به‌شمار می‌رود.

این مقاله با رویکردی تاریخی، تحلیلی به بررسی جایگاه موسیقی درمانی در ایران می‌پردازد و ضمن مرور ریشه‌های باستانی و اسلامی آن، شواهد علمی معاصر درباره تأثیر موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی را مرور می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که موسیقی درمانی می‌تواند روشی مؤثر و کم‌هزینه در بهبود سلامت روان جامعه ایران باشد و توجه سیاست‌گذاران و نهادهای درمانی به آن ضروری است.

مقدمه

افسردگی و اضطراب از شایع‌ترین اختلالات روانی در دنیای معاصر هستند و طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۲۸۰ میلیون نفر در جهان با افسردگی زندگی می‌کنند و اضطراب نیز صدها میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است (سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۲۱). در ایران نیز مطالعات همه‌گیرشناسی نشان داده‌اند که شیوع اختلالات افسردگی و اضطراب در سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته و بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه جوانان و زنان، با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند (نوربالا و همکاران، ۲۰۱۷). این وضعیت نه تنها کیفیت زندگی افراد را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای را نیز بر نظام سلامت تحمیل می‌کند.

در چنین شرایطی، نیاز به مداخلات مکمل و غیر دارویی برای ارتقای سلامت روان بیش از پیش احساس می‌شود. موسیقی درمانی به‌عنوان یکی از رویکردهای میان‌رشته‌ای، توجه بسیاری از پژوهشگران و درمانگران را به خود جلب کرده است. موسیقی از دیرباز در فرهنگ‌های مختلف، ابزاری برای آرامش، همبستگی اجتماعی و التیام روانی بوده است و امروزه مطالعات بالینی اثربخشی آن را در کاهش علائم افسردگی، اضطراب و استرس تأیید کرده‌اند (فَنکورت و فین، ۲۰۱۹).

با وجود پیشینه‌ی غنی موسیقی در ایران، جایگاه موسیقی درمانی در نظام سلامت کشور هنوز تثبیت نشده و با چالش‌های جدی روبه‌رو است. محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی پس از انقلاب اسلامی، نگاه منفی به موسیقی در بخش‌هایی از جامعه و کمبود آگاهی عمومی، موجب شده است که ظرفیت بالقوه موسیقی در عرصه درمان چندان مورد استفاده قرار نگیرد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، موسیقی درمانی به‌عنوان بخشی از برنامه‌های رسمی سلامت روان معرفی شده و در کنار درمان‌های دارویی و روان‌درمانی، جایگاهی معتبر یافته است (برادت و دی‌لئو، ۲۰۱۴).

هدف این مقاله بررسی تاریخچه و جایگاه موسیقی درمانی در ایران، مرور شواهد علمی جهانی و داخلی درباره اثرات آن بر افسردگی و اضطراب، و تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های موجود در کشور است. امید است این بررسی بتواند زمینه‌ای برای توجه بیشتر پژوهشگران، سیاست‌گذاران و درمانگران به این حوزه مهم فراهم سازد.

تعریف و ماهیتِ موسیقی درمانی

موسیقی درمانی یک رویکرد درمانی مبتنی بر شواهد است که در آن موسیقی و عناصر موسیقایی با اهداف مشخص درمانی، توان بخشی و ارتقای سلامت روانی، جسمانی به کار گرفته می شوند. این مداخله توسط متخصصان آموزش دیده و در بستر بالینی موسیقی درمانی یک رویکرد درمانی مبتنی بر شواهد است که در آن موسیقی و عناصر موسیقایی با اهداف مشخص درمانی، توان بخشی و ارتقای سلامت روانی، جسمانی به کار گرفته می شوند. این مداخله توسط متخصصان آموزش دیده و در بستر بالینی یا آموزشی صورت می گیرد و با گوش دادن منفعلانه به موسیقی تفاوت دارد (بروسچیا، ۲۰۱۴).

طبق تعریف انجمن موسیقی درمانی آمریکا، موسیقی درمانی عبارت است از «استفاده بالینی و مبتنی بر شواهد از مداخلات موسیقایی برای تحقق اهداف فردی در یک رابطه درمانی، توسط متخصصان مجاز که یک برنامه موسیقی درمانی تأیید شده را گذرانده اند» (انجمن موسیقی درمانی آمریکا، ۲۰۱۵). این تعریف نشان می دهد که موسیقی درمانی یک رشته تخصصی است که نیاز به آموزش حرفه‌ای، طرح درمان مشخص و ارزیابی بالینی دارد.

کاربردهای موسیقی درمانی بسیار متنوع‌اند و شامل کاهش اضطراب و افسردگی، بهبود کیفیت خواب، کاهش درد، افزایش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی، و حمایت از توان بخشی بیماران جسمی و نورولوژیک می شوند (بان‌ت و استیگه، ۲۰۱۴).

از سوی دیگر، شواهد عصب‌شناسی نشان داده‌اند که موسیقی می تواند بر فعالیت شبکه‌های عصبی درگیر در هیجان، حافظه و پاداش اثر بگذارد و از این طریق به تعدیل اختلالات روانی کمک کند (کولش، ۲۰۱۵).

بنابراین، موسیقی درمانی را نمی توان صرفاً به عنوان «گوش دادن به موسیقی برای آرامش» تعریف کرد؛ بلکه این رویکرد، مداخله‌ای علمی، ساختارمند و فرد محور است که امروزه در بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از خدمات رسمی سلامت روان مورد استفاده قرار می گیرد.

ریشه‌های تاریخی موسیقی درمانی در ایران

ایران باستان

شواهد متعددی وجود دارد که نشان می دهد موسیقی در ایران باستان تنها جنبه‌ی هنری یا آیینی نداشته، بلکه به عنوان ابزاری برای درمان و آرامش روانی نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. در آیین‌های زرتشتی، سرودها و نغمه‌های مذهبی (گاتاها)

نه تنها جنبه عبادی داشتند، بلکه برای ایجاد آرامش روانی و تقویت انسجام اجتماعی نیز به کار می‌رفتند (بویس، ۱۹۸۵). همچنین نقش موسیقی در دربار هخامنشی و ساسانی، علاوه بر سرگرمی، به عنوان ابزاری برای ارتقای روحیه و سلامت روان ثبت شده است (دورینگ، ۱۹۹۱).

دوران اسلامی و میانه

با ورود اسلام و شکوفایی علمی در سرزمین‌های ایرانی، موسیقی بعنوان یک دانش نظری و کاربردی مورد توجه فیلسوفان و پزشکان قرار گرفت. ابونصر فارابی (۲۵۷-۳۳۹ هـ.ق) در کتاب الموسیقی الکبیر به‌طور مفصل به ساختار موسیقی، تأثیرات روان‌شناختی نغمه‌ها و نقش آن‌ها در تعدیل احساسات اشاره کرده است (فارابی، ۱۹۶۷). ابن‌سینا (۳۷۰-۴۲۸ هـ.ق) نیز در کتاب شفا و قانون در طب، به تأثیر موسیقی بر قوای نفسانی و جسمانی پرداخته و آن را روشی برای درمان برخی اختلالات روانی و جسمی دانسته است (ابن‌سینا، ۱۹۹۹). این آثار نشان می‌دهند که موسیقی نه تنها بخشی از فرهنگ و هنر ایران بوده، بلکه بعنوان ابزاری درمانی در نظام فکری حکمای ایرانی، اسلامی جایگاهی ویژه داشته است.

دوره‌های متأخر (صفویه تا قاجار)

در دوران صفویه و قاجار، موسیقی همچنان نقشی درمانی و تسکین‌دهنده داشت، هر چند بیشتر در حوزه موسیقی عرفانی و سنتی متجلی می‌شد. نغمه‌ها و مقام‌های موسیقی ایرانی در محافل صوفیانه برای ایجاد حالت‌های معنوی و آرامش درونی به کار می‌رفتند (دورینگ، ۱۹۸۹). علاوه بر این، برخی منابع تاریخی قاجار به استفاده از موسیقی در دربار برای کاهش غم و اضطراب اشاره دارند (یوسف‌زاده، ۲۰۰۰).

مرور شواهد تاریخی نشان می‌دهد که موسیقی در ایران از دوران باستان تا دوره‌های اسلامی و متأخر همواره بعنوان ابزاری برای ارتقای سلامت روان و جسم مطرح بوده است. این ریشه‌های تاریخی، زمینه‌ای ارزشمند برای توسعه موسیقی‌درمانی معاصر در ایران فراهم می‌سازد و نشان می‌دهد که بهره‌گیری درمانی از موسیقی، بخشی از سنت‌های فرهنگی و علمی این سرزمین بوده است.

موسیقی‌درمانی در جهان

آغاز شکل‌گیری موسیقی‌درمانی علمی

هرچند استفاده از موسیقی برای تسکین روان از دیرباز در فرهنگ‌های مختلف وجود داشته، موسیقی‌درمانی بعنوان یک رشته علمی و بالینی در قرن بیستم شکل گرفت. پس از جنگ جهانی اول و دوم، موسیقی دانان داوطلب برای اجرای موسیقی در بیمارستان‌های نظامی حضور یافتند تا به تسکین روانی سربازان آسیب‌دیده کمک کنند. نتایج مثبت این مداخلات باعث شد که نیاز به متخصصان آموزش‌دیده و استانداردهای روش‌ها مطرح شود (دیویس، گفلا و تات، ۲۰۰۸).

نهادینه‌سازی موسیقی‌درمانی در غرب

در سال ۱۹۵۰ انجمن ملی موسیقی‌درمانی (National Association for Music Therapy) در ایالات متحده تأسیس شد و در دهه‌های بعد، انجمن‌های مشابهی در اروپا و سایر نقاط جهان شکل گرفتند. در نهایت، در سال ۱۹۹۸ «انجمن موسیقی‌درمانی آمریکا» (AMTA) تأسیس شد که امروز مهم‌ترین مرجع بین‌المللی در این حوزه محسوب می‌شود (انجمن موسیقی‌درمانی آمریکا، ۲۰۱۵). این نهادها با تدوین استانداردهای آموزشی و بالینی، موسیقی‌درمانی را از یک فعالیت غیررسمی به یک حرفه بالینی تمام‌عیار تبدیل کردند.

شواهد علمی جهانی

از نیمه دوم قرن بیستم به بعد، پژوهش‌های تجربی و کارآزمایی‌های بالینی تصادفی (RCTs) به بررسی اثربخشی موسیقی‌درمانی پرداختند. مطالعات نشان داده‌اند که موسیقی‌درمانی می‌تواند:

- شدت افسردگی را در بیماران روان پزشکی کاهش دهد (ارکیلا و همکاران، ۲۰۱۱).
- اضطراب پیش از عمل جراحی و درد پس از آن را کم کند (برادت و دی‌لثو، ۲۰۱۴).
- کیفیت زندگی بیماران سرطانی و بیماران مزمن را بهبود بخشد (برادت، دی‌لثو و ماگیل، ۲۰۱۶).
- به بیماران مبتلا به آلزایمر و زوال عقل در بهبود حافظه و تعامل اجتماعی کمک کند (فان در استین و همکاران، ۲۰۱۸).

در حال حاضر، موسیقی درمانی به عنوان بخشی از خدمات رسمی سلامت در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی به رسمیت شناخته شده است. بیمارستان‌ها، کلینیک‌های توان بخشی، مدارس و مراکز نگهداری سالمندان از این رویکرد بهره می‌گیرند. سازمان جهانی بهداشت نیز در سال‌های اخیر بر نقش هنر و موسیقی در ارتقای سلامت روان و جسم تأکید کرده است (فَنکورت و فین، ۲۰۱۹).

روند تاریخی نشان می‌دهد که موسیقی درمانی از یک فعالیت فرهنگی و تجربی، به یک رشته علمی مبتنی بر شواهد ارتقا یافته و اکنون جایگاهی تثبیت شده در نظام‌های سلامت بسیاری از کشورها دارد. این مسیر می‌تواند الگویی برای توسعه موسیقی درمانی در ایران باشد.

موسیقی درمانی در ایران معاصر

وضعیت پیش از انقلاب

پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، موسیقی در ایران دوره‌ای از شکوفایی نسبی را تجربه کرد. موسیقی کلاسیک ایرانی و غربی در دانشگاه‌ها و هنرستان‌ها آموزش داده می‌شد و تحقیقات مقدماتی درباره تأثیرات موسیقی بر روان و فرهنگ آغاز شده بود (یوسفزاده، ۲۰۰۰). اگرچه موسیقی درمانی به عنوان یک رشته مستقل شناخته نمی‌شد، اما استفاده از موسیقی در مراکز آموزشی، فرهنگی و حتی برخی درمانگاه‌ها به طور غیررسمی رواج داشت.

وضعیت پس از انقلاب

پس از انقلاب اسلامی، موسیقی در ایران با محدودیت‌های شدید فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو شد. برخی از گونه‌های موسیقی به طور رسمی ممنوع یا محدود شدند و نگاه غالب به موسیقی، به ویژه موسیقی غیرمذهبی، منفی تلقی می‌شد (یوسفزاده، ۲۰۰۰). این شرایط موجب شد که رشد و نهادینه سازی موسیقی درمانی در ایران با تأخیر و دشواری‌های فراوان مواجه شود. حتی امروز نیز موسیقی درمانی به طور رسمی در نظام سلامت ایران جایگاه تثبیت شده‌ای ندارد و اغلب به صورت پروژه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها یا فعالیت‌های فردی محدود باقی مانده است.

با وجود محدودیت‌ها، طی دو دهه اخیر پژوهش‌های علمی قابل توجهی در زمینه تأثیر موسیقی بر سلامت روان در ایران انجام شده است. برخی نمونه‌های شاخص عبارت‌اند از:

- مطالعه‌ای در تبریز نشان داد موسیقی‌درمانی به کاهش اضطراب و افسردگی بیماران سرطانی کمک می‌کند (شعبانلوئی و همکاران، ۲۰۱۰).
- پژوهشی در اصفهان نشان داد گوش دادن به موسیقی آرام‌بخش پیش از جراحی، اضطراب بیماران را کاهش می‌دهد (وکیلیان، کرامت و موسوی، ۲۰۰۷).
- مطالعه‌ای در مشهد نشان داد موسیقی‌درمانی می‌تواند علائم افسردگی سالمندان را بهبود بخشد (حنیفی، بهرامی و حسینی، ۲۰۱۰).
- تحقیقات دیگری در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران تأثیر موسیقی‌درمانی را بر اضطراب دانشجویان، بیماران قلبی و مادران باردار بررسی کرده‌اند که نتایج اکثراً مثبت بوده است (جابری، قائدی و اصلانی، ۲۰۱۹).

جایگاه کنونی

امروزه موسیقی‌درمانی در ایران بیشتر در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی، پروژه‌های پژوهشی محدود و فعالیت‌های شخصی برخی درمانگران پیگیری می‌شود. اگرچه آگاهی عمومی نسبت به تأثیرات موسیقی بر سلامت روان رو به افزایش است، اما نبود یک چارچوب نهادی و قانونی روشن برای پذیرش موسیقی‌درمانی در نظام سلامت، مانع توسعه و کاربرد گسترده آن شده است. در مجموع، بررسی وضعیت ایران معاصر نشان می‌دهد که موسیقی‌درمانی با وجود پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی، هنوز نتوانسته جایگاه رسمی در نظام سلامت کشور پیدا کند. پژوهش‌های دانشگاهی شواهد مثبتی ارائه داده‌اند، اما نبود حمایت نهادی و محدودیت‌های اجتماعی باعث شده‌اند این ظرفیت بالقوه کمتر به فعلیت برسد.

موسیقی‌درمانی و افسردگی و اضطراب معاصر

شواهد جهانی

افسردگی و اضطراب از شایع‌ترین اختلالات روانی در قرن حاضر هستند و بار قابل توجهی را بر دوش نظام‌های سلامت و جامعه

تحمیل می‌کنند. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیش از ۲۸۰ میلیون نفر در جهان با افسردگی زندگی می‌کنند و اضطراب نیز صدها میلیون نفر دیگر را تحت تأثیر قرار داده است (سازمان جهانی بهداشت، ۲۰۲۱). در این میان، موسیقی درمانی به‌عنوان یک مداخله مکمل و غیردارویی، توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

پژوهش‌های بالینی نشان داده‌اند که موسیقی درمانی می‌تواند شدت افسردگی را کاهش دهد. در یک کارآزمایی بالینی تصادفی در فنلاند، بیماران مبتلا به افسردگی که موسیقی درمانی فردی دریافت کردند، نسبت به گروه کنترل بهبود چشم‌گیری در علائم افسردگی داشتند (ارکیلا و همکاران، ۲۰۱۱). مرورهای نظام‌مند و فراتحلیل‌ها نیز اثربخشی موسیقی درمانی را در کاهش اضطراب و افسردگی تأیید کرده‌اند (آلبرس و همکاران، ۲۰۱۷). علاوه بر این، موسیقی درمانی در بیماران جسمانی، مانند بیماران سرطانی یا افراد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، موجب کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی شده است (برادت، دی‌لئو و ماگیل، ۲۰۱۶).

شواهد ایرانی

- در ایران نیز پژوهش‌های متعددی به بررسی نقش موسیقی درمانی در کاهش افسردگی و اضطراب پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه:
- مطالعه‌ای در مشهد نشان داد موسیقی درمانی می‌تواند علائم افسردگی سالمندان مقیم خانه سالمندان را به شکل معناداری کاهش دهد (حنیفی، بهرامی و حسینی، ۲۰۱۰).
 - پژوهشی در تبریز گزارش کرد موسیقی درمانی باعث کاهش اضطراب و افسردگی بیماران سرطانی شده است (شعبانلویی و همکاران، ۲۰۱۰).
 - مطالعه‌ای در اصفهان نشان داد موسیقی آرام‌بخش می‌تواند اضطراب بیماران پیش از عمل جراحی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد (وکیلان، کرامت و موسوی، ۲۰۰۷).
 - تحقیقات دیگر روی دانشجویان و بیماران قلبی نیز نتایج مشابه ارائه داده‌اند و نشان داده‌اند که موسیقی درمانی می‌تواند یک ابزار ساده، کم‌هزینه و مؤثر در بهبود وضعیت روانی باشد (جابری، قائدی و اصلانی، ۲۰۱۹).

پژوهش‌های عصب‌شناسی نشان داده‌اند که موسیقی می‌تواند فعالیت نواحی کلیدی مغز مانند آمیگدال، هیپوکامپ و قشر پیش‌پیشانی را تعدیل کند که این نواحی در تنظیم هیجان و استرس نقش دارند (کولش، ۲۰۱۵) همچنین موسیقی باعث افزایش ترشح دوپامین و کاهش سطح کورتیزول می‌شود که به احساس آرامش و کاهش اضطراب کمک می‌کند (چاندا و لویتین، ۲۰۱۳) این مکانیزم‌ها نشان می‌دهند که موسیقی درمانی صرفاً یک تجربه ذهنی نیست، بلکه مبنای فیزیولوژیک و عصب‌شناختی دارد.

بررسی شواهد علمی جهانی و ایرانی نشان می‌دهد که موسیقی درمانی می‌تواند به شکل معناداری افسردگی و اضطراب را کاهش دهد و کیفیت زندگی افراد را ارتقا بخشد. این یافته‌ها اهمیت ویژه‌ای برای جامعه ایران دارند؛ چرا که میزان شیوع بالای این اختلالات، نیاز به مداخلات مکمل و کم‌هزینه مانند موسیقی درمانی را دوچندان می‌کند.

چالش‌ها و فرصت‌ها در ایران

چالش‌ها

با وجود پیشینه تاریخی و شواهد علمی مثبت، موسیقی درمانی در ایران هنوز با موانع متعددی مواجه است:

۱. محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی: پس از انقلاب اسلامی، بخشی از نگاه رسمی به موسیقی همراه با تردید و گاه منفی بوده است. این نگرش باعث شده استفاده از موسیقی در عرصه درمان نیز با مقاومت‌هایی روبه‌رو باشد (یوسف‌زاده، ۲۰۰۰)
۲. نبود چارچوب نهادی و قانونی: موسیقی درمانی هنوز به‌عنوان یک رشته مستقل در نظام سلامت ایران جایگاهی رسمی ندارد و در فهرست خدمات بیمه‌ای و درمانی کشور گنجانده نشده است. این مسأله، دسترسی بیماران و درمانگران به این روش را محدود کرده است.
۳. کمبود متخصصان آموزش‌دیده: در ایران، رشته موسیقی درمانی به شکل آکادمیک و ساختاریافته تدریس نمی‌شود. بیشتر پژوهش‌ها در این زمینه به‌صورت پایان‌نامه یا پروژه‌های محدود انجام شده‌اند و متخصصان رسمی و دارای مجوز بین‌المللی اندک هستند (بهزادپور، محمدی و شهیدی، ۲۰۱۶).
۴. ضعف آگاهی عمومی: بسیاری از مردم ایران موسیقی درمانی را با «گوش دادن به موسیقی» یا «سرگرمی» یکسان می‌دانند. این عدم آگاهی موجب شده ارزش درمانی آن کمتر شناخته شود.

فرصت‌ها

در کنار این چالش‌ها، فرصت‌های مهمی برای توسعه موسیقی‌درمانی در ایران وجود دارد:

۱. پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی: آثار دانشمندان ایرانی مانند فارابی و ابن‌سینا و سنت موسیقی عرفانی و مقامی ایران می‌تواند مبنایی ارزشمند برای توسعه رویکردهای بومی موسیقی‌درمانی باشد.
۲. ظرفیت موسیقی اصیل و محلی: نغمه‌ها و مقام‌های موسیقی ایرانی به‌طور تجربی نقش آرام‌بخش و درمانی دارند. پژوهش‌های علمی می‌توانند این ظرفیت‌ها را نظام‌مند کرده و در مداخلات درمانی به‌کار گیرند.
۳. پژوهش‌های دانشگاهی نوظهور: طی دو دهه اخیر، دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران مطالعات متعددی در زمینه اثر موسیقی بر اضطراب، افسردگی و درد انجام داده‌اند. این روند می‌تواند پایه‌ای برای نهادینه‌سازی موسیقی‌درمانی باشد (شعبانلویی و همکاران، ۲۰۱۰) (جابری، قائدی و اصلانی، ۲۰۱۹).
۴. تقاضای اجتماعی برای روش‌های مکمل درمان: با توجه به شیوع بالای افسردگی و اضطراب و محدودیت دسترسی به روان‌درمانی‌های کلاسیک، جامعه ایران بیش از پیش به مداخلات مکمل، ساده و کم‌هزینه‌ای مانند موسیقی‌درمانی نیاز دارد.

موسیقی‌درمانی در ایران میان چالش‌ها و فرصت‌ها قرار دارد. از یک سو، موانع فرهنگی، نهادی و آموزشی مانع رشد آن شده‌اند؛ و از سوی دیگر، پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های فرهنگی و نیاز روزافزون جامعه به روش‌های درمانی نوین، فرصتی ارزشمند برای توسعه و نهادینه‌سازی این حوزه فراهم می‌آورند. بهره‌گیری صحیح از این فرصت‌ها می‌تواند به ارتقای سلامت روان جامعه ایران کمک شایانی کند.

نتیجه‌گیری

موسیقی‌درمانی، به‌عنوان رویکردی علمی و میان‌رشته‌ای، ریشه‌هایی عمیق در تاریخ و فرهنگ ایران دارد. از آیین‌های مذهبی ایران باستان تا آثار دانشمندان بزرگی همچون فارابی و ابن‌سینا، شواهد نشان می‌دهند که موسیقی همواره فراتر از هنر صرف، ابزاری برای ارتقای سلامت روان و جسم انسان بوده است. در جهان معاصر، موسیقی‌درمانی از نیمه قرن بیستم به‌عنوان رشته‌ای بالینی و مبتنی بر شواهد شکل گرفته و امروزه در بسیاری از کشورها بخشی از نظام رسمی سلامت محسوب می‌شود. در ایران معاصر، با وجود پیشینه فرهنگی غنی و مطالعات علمی مثبت، موسیقی‌درمانی هنوز جایگاه تثبیت شده‌ای در نظام سلامت ندارد. پژوهش‌های انجام شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نشان داده‌اند که موسیقی می‌تواند به کاهش اضطراب پیش از

عمل، تسکین افسردگی در سالمندان، و بهبود کیفیت زندگی بیماران سرطانی و قلبی کمک کند. با این حال، چالش‌هایی همچون محدودیت‌های فرهنگی، نبود چارچوب قانونی و کمبود متخصصان آموزش‌دیده، مانع از بهره‌گیری گسترده از این ظرفیت شده است.

با توجه به شیوع بالای افسردگی و اضطراب در ایران و جهان، توسعه موسیقی‌درمانی می‌تواند روشی کم‌هزینه، مؤثر و فرهنگی پذیر برای ارتقای سلامت روان جامعه باشد. به‌کارگیری این رویکرد نیازمند تغییر نگرش سیاست‌گذاران، افزایش آگاهی عمومی، و ایجاد رشته‌های آموزشی و تخصصی در دانشگاه‌ها است. احیای سنت تاریخی ایران در استفاده درمانی از موسیقی، در کنار بهره‌گیری از یافته‌های علمی معاصر، می‌تواند گامی مهم در مسیر بهبود کیفیت زندگی و سلامت روان مردم ایران باشد.

فهرست منابع

آلبرس، س.، فوسار-پولی، ل.، فریمن، ر. ای.، اسپرین، م.، کت، ج. سی.، وینک، ا. سی. و گلد، سی. (۲۰۱۷). موسیقی‌درمانی

برای افسردگی. پایگاه مرور نظام‌مند کاکرین، (۱۱)، CD004517.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD004517.pub3>

تعریف و نقل‌قول‌هایی درباره موسیقی‌درمانی. برگرفته از: انجمن موسیقی‌درمانی آمریکا. (۲۰۱۵).

<https://www.musictherapy.org/about/quotes/>

ابن‌سینا. (۱۹۹۹). قانون در طب (ترجمه لاله بختیار). شیکاگو: انتشارات Great Books of the Islamic World.

بهزادپور، س.، محمدی، الف. ز.، و شهیدی، س. (۲۰۱۶). موسیقی‌درمانی در ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها. فصلنامه پژوهش در

روان‌شناسی کاربردی، ۱۷(۲)، ۴۵-۶۰.

بویس، م. (۱۹۸۵). زرتشتیان: باورها و آیین‌های دینی آنان. لندن: راتلج.

برادت، ج.، و دی‌لئو، س. (۲۰۱۴). مداخلات موسیقی برای بیماران تحت تهویه مکانیکی. پایگاه مرور نظام‌مند کاکرین، (۱۲)،

CD006902. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006902.pub3>

برادت، ج.، دی‌لئو، س.، و ماگیل، ل. (۲۰۱۶). مداخلات موسیقی برای بهبود پیامدهای روانی و جسمی بیماران سرطانی. پایگاه

مرور نظام‌مند کاکرین، (۸)، CD006911. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006911.pub3>

بروسچیا، ک. ا. (۲۰۱۴). تعریف موسیقی‌درمانی (چاپ سوم). یونیورسیتی پارک: انتشارات بارسلونا.

بانث، ل. و استیگه، ب. (۲۰۱۴). موسیقی درمانی: هنری فراتر از واژه‌ها. نیویورک: راتلج.

چاندا، م. ل. و لویتین، د. ج. (۲۰۱۳). عصب‌شیمی موسیقی. روندهای علوم شناختی، ۱۷(۴)، ۱۷۹-۱۹۳.

<https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.02.007>

دیویس، و. ب.، گفتر، ک. ا.، و تات، م. ه. (۲۰۰۸). مقدمه‌ای بر موسیقی درمانی: نظریه و عمل (چاپ سوم). سیلور اسپرینگ: انجمن موسیقی درمانی آمریکا.

دورینگ، ج. (۱۹۸۹). موسیقی سنتی آذربایجان و ایران. پاریس: انتشارات. *Recherche sur les Civilisations*.

دورینگ، ج. (۱۹۹۱). هنر موسیقی ایرانی. واشنگتن: انتشارات. *Mage Publishers*.

ارکیلا، ج.، گلد، سی.، فاشنر، ج.، آلا-روونا، ا.، پانکانن، م.، و واناها، م. (۲۰۱۱). موسیقی درمانی فردی برای افسردگی:

کارآزمایی بالینی تصادفی. *مجله روان‌پزشکی بریتانیا*، ۱۹۹(۲)، ۱۳۲-۱۳۹.

<https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.085431>

فارابی، ابونصر. (۱۹۶۷). کتاب موسیقی کبیر (ترجمه ر. درلنگر). پاریس: کلینکسیک.

فَنکورت، د. و، فین، س. (۲۰۱۹). شواهد نقش هنر در بهبود سلامت و رفاه: یک مرور دامنه‌ای. *کپنهاگ: دفتر منطقه‌ای*

سازمان جهانی بهداشت برای اروپا.

حنیفی، ن.، بهرامی، ح.، و حسینی، ف. (۲۰۱۰). تأثیر موسیقی درمانی بر افسردگی سالمندان ساکن خانه سالمندان مشهد.

مجله سالمندان ایران، ۱۵(۱)، ۶۴-۷۱.

جابری، ع.، قائدی، ل.، و اصلانی، ن. (۲۰۱۹). تأثیر موسیقی درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی. *مجله*

پرستاری و مامایی، ۶(۲)، ۷۸-۸۳. https://doi.org/10.4103/JNMS.JNMS_40_18

کولش، س. (۲۰۱۵). هیجان‌ات برانگیخته‌شده با موسیقی: اصول، همبستگی‌های مغزی و پیامدهای درمانی. *سالنامه آکادمی*

علوم نیویورک، ۱۳۳۷(۱)، ۱۹۳-۲۰۱. <https://doi.org/10.1111/nyas.12684>

لوبنر، د. و هیندربرگر، ت. (۲۰۱۷). مرور اثربخشی مداخلات موسیقی در درمان افسردگی. *فرانتیرز این سایکولوژی*، ۸، ۱۱۰۹.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01109>

نوربالا، ع. ا.، فقیه‌زاده، س.، کمالی، ک.، یزدی، س. ا.، حاجبی، ا.، موسوی، م. ت. و باقری‌یزدی، س. ا. (۲۰۱۷). بررسی سلامت

روانی جمعیت بزرگسال ایران در سال ۲۰۱۵. *آرشیو پزشکی ایران*، ۲۰(۳)، ۱۲۸-۱۳۴.

شعبانلویی، ر.، گلچین، م.، اصفهانی، ا.، رسولیان، م.، و صادقی، ت. (۲۰۱۰). تأثیر موسیقی درمانی بر اضطراب و افسردگی بیماران سرطانی. *مجله پرستاری و مامایی ایران*، ۱۵(۴)، ۱۸۸-۱۹۴.

وکیلان، ک.، کرامت، ا.، و موسوی، س. ا. (۲۰۰۷). تأثیر موسیقی درمانی بر اضطراب پیش از عمل: کارآزمایی بالینی در اصفهان. *مجله پژوهش در علوم پزشکی*، ۱۲(۵)، ۲۴۳-۲۴۷.

فان در استین، ج. ت.، اسمالینگ، ه. ج.، فان در وودن، ج. س.، بروینسما، م. س.، شولتن، ر. ج.، و وینک، ا. سی. (۲۰۱۸). مداخلات درمانی مبتنی بر موسیقی برای بیماران مبتلا به زوال عقل. پایگاه مرور نظاممند کاکرین، (۷)، CD003477.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD003477.pub4>

سازمان جهانی بهداشت. (۲۰۲۱). افسردگی. برگرفته از [https://www.who.int/news-room/fact-](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression)

[sheets/detail/depression](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression)

یوسفزاده، آ. (۲۰۰۰). وضعیت موسیقی در ایران پس از انقلاب: نقش سازمان‌های رسمی. *مجله اتنوموزیکولوژی بریتانیا*،

۲۹(۲)، ۶۱-۳۵. <https://doi.org/10.1080/09681220008567303>

References (in English)

Aalbers, S., Fusar-Poli, L., Freeman, R. E., Spreen, M., Ket, J. C., Vink, A. C., ... & Gold, C. (2017). Music therapy for depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11), CD004517.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD004517.pub3>

American Music Therapy Association. (2015). *Definition and quotes about music therapy*. Retrieved from <https://www.musictherapy.org/about/quotes/>

Avicenna. (1999). *The canon of medicine* (L. Bakhtiar, Trans.). Chicago, IL: Great Books of the Islamic World.

Behzadipour, S., Mohammadi, A. Z., & Shahidi, S. (2016). Music therapy in Iran: Opportunities and challenges. *Journal of Research in Applied Psychology*, 17(2), 45-60.

Boyce, M. (1985). *Zoroastrians: Their religious beliefs and practices*. London: Routledge.

Bradt, J., & Dileo, C. (2014). Music interventions for mechanically ventilated patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (12), CD006902.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD006902.pub3>

Bradt, J., Dileo, C., & Magill, L. (2016). Music interventions for improving psychological and physical outcomes in cancer patients. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (8), CD006911.

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD006911.pub3>

Bruscia, K. E. (2014). *Defining music therapy* (3rd ed.). University Park, IL: Barcelona Publishers.

Bunt, L., & Stige, B. (2014). *Music therapy: An art beyond words*. New York: Routledge.

Chanda, M. L., & Levitin, D. J. (2013). The neurochemistry of music. *Trends in Cognitive Sciences*, 17(4), 179-193. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.02.007>

Davis, W. B., Gfeller, K. E., & Thaut, M. H. (2008). *An introduction to music therapy: Theory and practice* (3rd ed.). Silver Spring, MD: American Music Therapy Association.

During, J. (1989). *La musique traditionnelle de l'Azerbaïdjan et de l'Iran*. Paris: Editions Recherche sur les Civilisations.

During, J. (1991). *The Art of Persian Music*. Washington, DC: Mage Publishers.

Erkkilä, J., Gold, C., Fachner, J., Ala-Ruona, E., Punkanen, M., & Vanhala, M. (2011). Individual music therapy for depression: Randomised controlled trial. *The British Journal of Psychiatry*, 199(2), 132-139.

<https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.085431>

Farabi, A. N. (1967). *Kitab al-Musiqi al-Kabir* (R. d'Erlanger, Trans.). Paris: Klincksieck.

Fancourt, D., & Finn, S. (2019). *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

- Hanifi, N., Bahrami, H., & Hosseini, F. (2010). The effect of music therapy on depression in elderly nursing home residents in Mashhad. *Iranian Journal of Ageing*, 5(1), 64-71.
- Jaberi, A., Ghaedi, L., & Aslani, N. (2019). The effect of music therapy on anxiety levels of patients with cardiovascular disease. *Journal of Nursing and Midwifery Sciences*, 6(2), 78-83. https://doi.org/10.4103/JNMS.JNMS_40_18
- Koelsch, S. (2015). Music-evoked emotions: Principles, brain correlates, and implications for therapy. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1337(1), 193-201. <https://doi.org/10.1111/nyas.12684>
- Leubner, D., & Hinterberger, T. (2017). Reviewing the effectiveness of music interventions in treating depression. *Frontiers in Psychology*, 8, 1109. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.01109>
- Noorbala, A. A., Faghihzadeh, S., Kamali, K., Yazdi, S. A., Hajebi, A., Mousavi, M. T., ... & Bagheri Yazdi, S. A. (2017). Mental health survey of the Iranian adult population in 2015. *Archives of Iranian Medicine*, 20(3), 128–134.
- Shabanloei, R., Golchin, M., Esfahani, A., Rasoulilian, M., & Sadeghi, T. (2010). The effect of music therapy on anxiety and depression in cancer patients. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 15(4), 188-194.
- Vakilian, K., Keramat, A., & Mousavi, S. A. (2007). The effect of music therapy on preoperative anxiety: A clinical trial in Isfahan. *Journal of Research in Medical Sciences*, 12(5), 243-247.
- van der Steen, J. T., Smaling, H. J., van der Wouden, J. C., Bruinsma, M. S., Scholten, R. J., & Vink, A. C. (2018). Music-based therapeutic interventions for people with dementia. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (7), CD003477. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003477.pub4>
- World Health Organization. (2021). *Depression*. Retrieved from <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- Youssefzadeh, A. (2000). The situation of music in Iran since the revolution: The role of official organizations. *British Journal of Ethnomusicology*, 9(2), 35-61. <https://doi.org/10.1080/09681220008567303>